

Научная статья

УДК 81.39

DOI: 10.5281/zenodo.19865670

**ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ**© 2026 Сиин Ван¹, С.В. Оленев²¹⁻²Северо-Восточный нефтяной университет (Китайская Народная Республика, Дацзин)ORCID¹ 0009-0006-0296-5115ORCID² 0000-0002-7116-1309Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье осуществляется исследование эволюции лексико-тематической группы «Государственные праздники» в современном русском языке. На материале лексики советского и современного периодов анализируются изменения состава, семантики и прагматики лексических единиц. Используемые методы исследования включают анализ формальных и смысловых изменений лексики и фразеологии русского языка; семантический и компонентный анализ лексических единиц, лингвокультурологический анализ значений лексических и фразеологических единиц в связи с фоновыми знаниями и др. На основании классификации лексики государственных праздников по основным смысловым подгруппам (праздничные ритуалы, праздничные украшения, праздничные поздравления, символы праздника) и дальнейшего описания праздничных контекстов функционирования данной лексики в исторической перспективе XX–XXI вв. описаны процессы деидеологизации (например, трансформация праздников 1 Мая и 8 Марта), десоветизации лексики и появление новых ритуалов и праздничных символов (Георгиевская лента, Бессмертный полк), закрепляемых в лексике. Показано, что эволюция лексики отражает социально-экономические и культурные трансформации, произошедшие в Российской Федерации с распадом СССР. Результаты, раскрывающие взаимосвязь языка и общества во временной перспективе последних десятилетий, значимы для исторической лингвистики и культурологии.

Ключевые слова: лексико-тематическая группа, государственные праздники, русский язык, историческая лексикология, эволюция лексики, советский период, постсоветский период, социально-культурные трансформации.

Для цитирования: Ван С. Эволюция лексико-тематической группы «Государственные праздники» в современном русском языке / С. Ван, С.В. Оленев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 77–91. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19865670>.

Введение. Праздник — это неотъемлемая составляющая жизни народа, многогранное внутрикультурное и межкультурное явление, которое задает темп человеческой повседневной жизни. Это уникальный социально-культурный феномен, отражающий разные этапы многовековой истории народа, поскольку праздники — одни из главных свидетелей социокультурной жизни этноса. В истории каждой нации или этнической группы праздничному торжеству всегда отводится важнейшее место в качестве элемента бытия и общественного взаимодействия. Более того, праздники часто выступают основой консолидации общества, помогают ему осознать себя в качестве нации или какого-либо иного этнического объединения. Перечни календарных дней, которые принято считать праздничными, отличаются в разных странах, что обусловлено историческими, национальными и культурными факторами. Среди всей совокупности торжественных событий наиболее значимыми традиционно принято считать те праздники, статус которых официально утвержден на государственном уровне. Речь

идет о государственных праздниках как специфической ритуально-обрядовой категории, которая «представляет собой особый феномен конституирования гражданской общности, легитимирования нации как источника власти» [9, с. 114].

В состав лексики, используемой в русском языке для обозначения праздников, входит большое количество специфических лексических единиц (слов, терминов, фразеологизмов), которые непосредственно характеризуют отношение народа к конкретному праздничному событию и соответствующему времени.

Существует ряд исследований феномена российских государственных праздников в исторической ретроспективе, а также с культурологической и лингвистической точки зрения. Для нас наиболее интересны и ценны в этом аспекте труды представителей российского научного сообщества [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16 и др.]. Анализ научной литературы свидетельствует о преобладании исторических и культурологических исследований, в которых объектом изучения являются праздничные практики и ритуалы, семиотическая структура праздничного (карнавального) пространства, а также роль праздников в конструировании национальной идентичности за счёт формирования и поддержания актуальности общих воспоминаний о героическом или трагическом прошлом нации. При этом особое внимание уделяется тому, как формируется и в чем выражается «связь праздника с общественной структурой и ее изменениями, причем не только религиозных, этнических, классов или слоев, но и малых групп, начиная с семьи» [13, с. 32].

Однако, несмотря на достаточно широкий исторический и культурологический научный взгляд на трактовку государственных торжеств, очевиден недостаток объективных и обоснованных сведений об их лингвокультурологической динамике (одна из таких работ — исследование [12], в котором внимание сосредоточено на средствах вербализации концепта «Праздник» и их динамическом изменении). В особенности это касается лингвистических данных, которые были бы представлены в сопоставительном, контрастивном контексте, в которых было бы с исторической точки зрения отражено исследование лексики тематической группы «Государственные праздники», выделены особенности ее функционирования на примере разных периодов, например, в период существования СССР и во время трансформации Союза в современную Российскую Федерацию.

Решаемая в рамках настоящей статьи проблема видится нам актуальной в связи с тем, что исследование лексико-тематической группы (далее — ЛТГ) «Государственные праздники» (далее — ГП) в русском языке через призму динамического и исторического аспектов основывается на комплексном подходе, сочетающем положения диахронической лингвистики, теории тематических словников и социальной лингвистики. **Динамический** аспект, в нашем понимании, предполагает анализ изменений в составе и значении лексических единиц (ЛЕ) этой группы в течение времени, а **исторический** — связывание этих изменений с этапами развития общества, экономики и культуры России (включая период СССР и настоящее время).

Объектом исследования выступает ЛТГ «Государственные праздники» в русском языке — совокупность лексических единиц, номинирующих сами праздники, их участников, ритуалы, практики, атрибуты, символику, а также устойчивые культурно-исторические реалии, закреплённые в речевом употреблении. **Предмет исследования** — тенденции изменения состава и значений лексических единиц этой ЛТГ в современном русском языке на материале двух эпох: советского и постсоветского периодов.

Цель исследования — выявить, как меняются состав и семантика единиц, их прагматические, оценочные и идеологические оттенки, то есть то, каким образом

трансформация праздничных практик фиксируется в составе и значениях лексических и фразеологических единиц русского языка.

Материалы и методы исследования. Эмпирической базой исследования послужили толковые и ассоциативные словари на русском и китайском языках, а также справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы, а также беседы с русскоязычными студентами на тему празднования государственных праздников (при цитировании таких бесед будем использовать сокращение БС). Для решения поставленных задач использованы методы структурно-семантического анализа лексики и фразеологии русского языка, включая компонентный анализ лексических единиц; метод лингвокультурологического анализа значений лексических и фразеологических единиц в связи с фоновыми знаниями; приемы сплошной и направленной выборки единиц из словарных и текстовых источников; приемы структурно-семантической характеристики исследуемого материала.

Основная часть.

1. Теоретическая база исследования изменений в лексике. Диахроническая лингвистика как направление языкознания изучает изменение языка и отдельных его подсистем в исторической перспективе. Этот подход важен для исследования ЛТГ «Государственные праздники», поскольку ГП представляют собой социальные феномены, которые отражают идеологию, ценности и повседневную жизнь общества — а ЛЕ, обозначающие их атрибуты, ритуалы и смыслы, традиционно являются идеологически и ценностно мотивированными единицами.

В работах русских лингвистов XX вв. (В.В. Виноградов, Л.П. Крысин, Д.Н. Шмелёв, Н.М. Шанский, Л.В. Щерба и др.) подчеркивается, что тематические группы лексики не являются статичными: их состав и семантика меняются вместе с трансформациями социума. При изменении социальных условий одни слова исчезают из лексической системы (становятся историзмами или архаизмами), другие приобретают новые значения вследствие семантического сдвига, а третьи — неологизмы — появляются как необходимые обозначения для новых реалий (см. об этом классическую статью [18]). Особенно ярко это проявляется в ЛТГ «Государственные праздники», так как сами ГП часто используются властью для пропаганды идеологий, а при смене власти их лексический облик кардинально меняется.

Для предпринятого исследования также важна идея социолингвистики о взаимосвязи языковых и общественных явлений, которую можно выразить с помощью известного закона языковых изменений, разработанного Е.Д. Поливановым и кратко сформулированного В.И. Беликовым и Л.П. Крысиным: «темпы языковой эволюции зависят от темпов развития общества, а в целом язык всегда отстает в совершающихся в нем изменениях от изменений социальных» [2, с. 7], то есть язык с некоторым запозданием функционально реагирует на социальные изменения, отражая их свойственными ему способами (подробнее см. [15, с. 57-142]). При исследовании ЛТГ «Государственные праздники» этот подход позволяет объяснить причины изменений ЛЕ: например, исчезновение «терминов дефицита» после развала СССР обусловлено переходом к рыночной экономике, а потеря политической окраски у ЛЕ Международного женского дня — отказом от советской идеологии. Кроме того, социальная лингвистика подчеркивает роль контекста в формировании значения ЛЕ. Например, слово «митинг» в СССР использовалось в контексте политических собраний в поддержку власти, а в настоящее время — в контексте массовых мероприятий любого характера (культурных, экологических, социальных). Контекст изменяется вместе с обществом, и это приводит к изменению семантики ЛЕ.

Лексический состав праздничного дискурса имеет особую природу и структуру. Слова и выражения, именующие ГП, являются своеобразным воплощением динамичных изменений, которые так или иначе происходили в обществе на разных этапах его развития. Праздничная лексика тесно взаимодействует с фольклорным, бытовым, политическим, педагогическим и другими типами дискурса, во многом определяясь ими. Одним из важнейших функциональных назначений данной лексики является упорядочивание жизни коллектива, акцентирование внимания на важных общественных событиях, придание им особой ценности и культурного шарма [7]. Реализация данной функции обеспечивается прежде всего в устойчивых типичных коммуникативных ситуациях, спектр которых в культуре ограничивается пространством праздника. Лексика, обозначающая ГП, имеет культурно-специфический характер не только в сравнении с иными языковыми культурами, но и в контексте одного языка. Например, отдельные праздничные лексические единицы могут иметь как природу отдельного жанра (*Международный женский день*), так и специально наполняться особым праздничным смыслом (*Новый год, День Победы*).

В разные исторические периоды различные культурные и языковые сообщества придавали нетождественное значение праздничной лексике и отдельным словам, наделяя их специфическим смыслом. Так, исследователи отмечают, что жанровые разновидности и закономерности употребления праздничной лексики в русском и китайском языках меняются под влиянием коммуникативных технологий и социальных обстоятельств [14]. Это отражается в текстах районных газет, художественной литературе, выступлениях, вывесках, календарях, объявлениях и других культурно и общественно значимых источниках информации (см. об этом статьи [1, 11]).

Период СССР характеризовался глубокой идеологизацией лексики ГП: большинство связанных с праздниками ЛЕ обозначало атрибуты советской власти (портреты лидеров, митинги в поддержку КПСС, подарки от партийных организаций разного уровня). В настоящее время лексика ГП деидеологизируется: она фокусируется на личных переживаниях (праздники с семьей, шопинг, путешествия), культурных традициях (церковные службы на Рождество) и национальной идентичности (День Победы как символ памяти о войне).

Эти общие интуитивно понятные и предсказуемые тенденции предопределяют структуру дальнейшего анализа: мы рассмотрим изменение названий и ритуалов каждого праздника, анализируя ЛЕ в разные периоды и сопоставляя ЛЕ в похожих ситуациях, проследим исчезновение ЛЕ или изменение их семантики, и на основе этого сделаем вывод об обусловленности лексики социальной историей современной России.

2. Анализ динамики ЛТГ «Государственные праздники»

2.1. Эволюция названий праздников и изменение праздничных ритуалов

В настоящем разделе рассмотрим шесть государственных праздников: Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, День Весны и Труда, День Победы. Для каждого праздника проанализируем изменения названий и ритуалов в период СССР и настоящего времени.

Новый год. Если в советский период акцент делался на всенародном и семейном характере праздника с элементами советской символики, то сегодня праздник приобрел более универсальный, глобализированный и коммерциализированный характер. Ритуалы, связанные в дореволюционной России с Рождеством (ёлка, подарки, Дед Мороз), были полностью ассимилированы советским Новым годом, который, по сути, занял в советское время место Рождества.

Рождество Христово. В СССР праздник был под полным запретом, характеризовался как «вредный буржуазный пережиток» разрушенного царистского строя. Его отмечали тайно, при этом ритуалы были сохранены лишь в узком кругу искренно верующих семей. В современной России Рождество Христово стало официальным государственным праздником (7 января), однако многие его публичные ритуалы (колядки, вертепы, гадания) так и не приобрели массового характера, уступив место новогодним традициям.

День защитника Отечества. Произошла деидеологизация названия: от «День Красной армии» и «День Советской армии и Военно-морского флота» к более нейтральному «День защитника Отечества». Если в СССР ритуал был связан с прославлением военной мощи страны («военный парад», «красная звезда»), то в конце XX века и в первые два его десятилетия XXI века праздник постепенно трансформировался в гендерно-ориентированный «день всех мужчин». Однако, в последние годы, начиная с 2022 года и до настоящего времени, праздник снова получает преимущественно военную окраску и смысл, что связано с чествованием военнослужащих — участников Специальной военной операции (СВО), независимо от их пола, а также с памятными мероприятиями в честь российских солдат, погибших при выполнении воинского долга.

Международный женский день. Произошел кардинальный сдвиг от политизированного «дня солидарности женщин всего мира в борьбе за равноправие» к аполитичному «празднику весны, красоты и женственности». Ритуалы советского времени («митинги», «доклады о роли женщин в строительстве коммунизма») сменились частными практиками поздравления, дарения цветов и подарков.

Праздник Весны и Труда. Переименование отражает смягчение идеологического заряда: от «Дня Интернационала», «Дня международной солидарности трудящихся» к «Празднику Весны и Труда». Ключевой ритуал советской эпохи — обязательная «демонстрация трудящихся» с «лозунгами» и «портретами вождей» — сменился частным отдыхом на даче («майские шашлыки»).

День Победы. Это единственный праздник, который не только сохранил свое название и высочайший статус, но и усилил и обогатил свои ритуалы новыми символами («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»). Акцент сместился с прославления партии («праздник победы ленинско-сталинского курса») на личную и семейную память (современные лозунги «Спасибо деду за Победу!», «Я помню, я горжусь»), всенародное чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

2.2. Сопоставление единиц ЛТГ «Государственные праздники» в СССР и современной России.

Для каждого из шести исследуемых праздников мы выделяем подгруппы ЛЕ (например, «Праздничные ритуалы», «Праздничные украшения», «Праздничные поздравления») и перечисляем ЛЕ, входящие в каждую подгруппу в период СССР и современного времени. Для наглядности представим лексический состав ключевых подгрупп ЛЕ двух периодов в виде сопоставительной таблицы.

Таблица 1. Подгруппы лексики государственных праздников в СССР и современной России

подгруппа	СССР	РОССИЯ
Новый год		
праздничные ритуалы	совместный обед на предприятии, очередь за дефицитными товарами, подарки от партии,	шопинг, «Черная пятница», новогодние распродажи,

	новогодний заказ, достать (дефицит), колонный зал, коллективные ёлки, Кремлёвская ёлка (билеты через предприятия)	онлайн-шопинг, новогодние туры (за рубеж)
праздничные украшения	игрушка-ракета, космонавт, трактор, ёлочные игрушки с портретом вождя (Ленин, Сталин), пятиконечные звёзды, бенгальские огни	гирлянды, светодиодная иллюминация, арт-объект, гигантские инсталляции (шары с логотипом года), ёлочные игрушки со сказочными персонажами
праздничные поздравления	выступление генсека ЦК КПСС, новогоднее обращение, поздравление по радио	обращение президента РФ, поздравления в соцсетях, видеопоздравления, онлайн-поздравления
символы праздника	кремлёвская ёлка, «Советское шампанское»	ёлка в Кремле, шампанское
Рождество Христово		
праздничные ритуалы	антирелигиозная акция «Комсомольское Рождество», отказ от церковных служб, ёлка как атрибут Нового года (без религиозной символики)	публичная церковная служба, рождественская служба, посещение церковных служб (всенощное бдение), пост, сочельник, обед с семьей, обмен рождественскими подарками
праздничные украшения	пятиконечная звезда на верхушке ёлки (как замена Вифлеемской)	Вифлеемская звезда, крест, икона, украшенная ёлка (церковная), ленты с христианскими символами
праздничные поздравления	поздравления в семейном кругу	поздравления в церкви, подарки с религиозной символикой
символы праздника	красная ёлка (с красной звездой вместо Вифлеемской звезды)	Вифлеемская звезда, вертеп, колядки
День защитника Отечества		
праздничные ритуалы	парад Красной Армии, митинг ветеранов, награждение военнослужащих от партии	парад военных подразделений, лекция в школе о армии, подарки мужчинам
праздничные украшения	красные звезды, красные флаги, плакаты с военными, портреты лидеров	флаги России, портреты ветеранов
праздничные поздравления	поздравление от министерства обороны СССР, выступления руководителей КПСС	поздравление президента РФ, открытые выступления ветеранов
символы праздника	красный флаг СССР, серп и молот, портреты военачальников и лидеров, ордена и медали, пятиконечная звезда на форме и технике, красноармейцы, солдаты, моряки и лётчики	триколор (флаг России) и эмблемы видов войск РФ, слово «защитник» в широком смысле, подарки как «атрибуты мужественности»
Международный женский день		
праздничные ритуалы	митинг женщин в поддержку КПСС, митинги с лозунгами о женской эмансипации, награждение ударниц труда, совещание по женским правам, митинги с лозунгами о женской эмансипации, лекции о правах женщин, профсоюзные банкеты	преподнесение букета цветов, угощение женщин в ресторанах, освобождение от домашних дел (мужчины готовят), сюрпризы (букеты, украшения)
праздничные украшения	плакаты с женщинами-трудящимися, красные флаги, земной шар	розы, тюльпаны, украшения с женскими символами (например, лепестки цветов)
праздничные поздравления	поздравление от ЦК КПСС, поздравление в газетах	поздравления президента, открытые признания в любви

символы праздника	ударница труда, женщина-работница / ударница	мимоза, тюльпан, подарок женщинам
День Весны и Труда		
праздничные ритуалы	демонстрация на Красной площади, демонстрации с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», маёвки (коллективные пикники в парках), выступления рабочих коллективов, трибуна мавзолея Ленина	пикник в парке, шашлыки на даче, отдых на природе, отдых с семьей, отдых на даче, открытие дачного сезона, шашлычный сезон, прогулки в парках, фестивали народного творчества
праздничные украшения	плакаты с трудящимися, красные флаги, лозунги («Мир! Труд! Май!»)	цветы (тюльпаны, нарциссы), гирлянды с изображением весны, фигуры птиц
праздничные поздравления	поздравление от профсоюзов, поздравление по телевидению	поздравления в соцсетях, открытые выступления о важности труда, подарки друзьям
символы праздника	портрет Ленина, серп и молот	цветы, воздушные шары и ленты
День Победы		
праздничные ритуалы	военные парады, выступление Генерального секретаря КПСС, награждение ветеранов	минута молчания, «Бессмертный полк», посещение мемориалов, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, народное гуляние, парад Победы на Красной площади, выставки фотографий военных лет
праздничные украшения	плакаты с героями войны, красные флаги, знамя, красные флаги, плакаты с изображениями солдат, портреты Сталина, гербы союзных республик	Георгиевская лента, флаги России, мемориальные плиты, венки памяти, портреты павших солдат
праздничные поздравления	поздравление от ЦК КПСС, поздравление по телевидению	поздравление президента РФ, личное поздравление ветеранов, открытые выступления о народной памяти
символы праздника	Красное знамя Победы, парад на Красной площади, ордена и медали, Вечный огонь	Красная гвоздика, Георгиевская лента, парад на Красной площади, Красное знамя Победы, Вечный огонь

3. Эволюция лексики государственных праздников.

Для того, чтобы продемонстрировать общие тенденции изменений набора ЛЕ и словосочетаний, входящих в ЛТГ каждого из исследуемых ГП, рассмотрим отдельные лексические подгруппы, соответствующие эпохе СССР и современной России, их наполнение и особенности употребления. Объем настоящей статьи не позволяет полностью рассмотреть все подгруппы для каждого праздника, поэтому выбираем произвольные подгруппы, представленные выше в таблице 1.

3.1. Праздничные ритуалы Нового года.

К ЛЕ времен СССР относятся такие специфичные единицы, как *очередь*, *дефицит*, *достать*, *новогодний заказ*. Пример употребления: *В декабре 1985 года моя бабушка выстаивала очередь три часа за мандаринами и конфетами — это была традиция новогодних покупок в СССР, так как эти товары были дефицитными* (БС). Данные единицы отражают экономическую ситуацию позднего СССР — негативные эффекты плановой экономики, сформировавшие нехватку отдельных товаров, названных дефицитными. Покупки продуктов и подарков к Новому году требовали от граждан

времени и усилий, так как важно получить именно те товары, которые ассоциировались с праздником.

В число ЛЕ современной России входят *шопинг, распродажа, подарочный сертификат, онлайн-заказ*. Пример употребления: *В ноябре 2023 года я вместе с подругой пошла на «Черную пятницу» в супермаркет «Ашан» — мы купили новогодние украшения со скидкой 50%, а потом продолжили шопинг в центре города (БС)*. Данные единицы отражают реалии современной рыночной экономики: покупки еды и подарков для Нового года стали удобными и приятными, потому что товары доступны и достаточны, а магазины проводят специальные акции для привлечения покупателей.

3.2. Праздничные украшения Рождества Христова.

Во времена СССР главным украшением служила *пятиконечная звезда на верхушке ёлки*, ставшей символом Нового года, по сути, подменившего Рождество. Пример употребления: *Когда вновь разрешили елки, появились украшения, связанные с советскими достижениями и свершениями. Вместо Вифлеемской звезды — пятиконечная («Отдавали на разграбление: как в разные годы наряжали новогоднюю елку»)*. URL: <https://ria.ru/20181228/1547727782.html> Данные единицы отражают идеологическую политику СССР — власть боролась с религией, считая её «вредом для общества», «опиумом для народа» и «инструментом эксплуатации масс» (согласно формулировкам советской пропаганды). Пятиконечная звезда не только заменяла религиозную символику, но и служила средством формирования у населения (особенно детей) чувства принадлежности к советской системе: ёлка со звездой становилась не знаком Рождества, а символом «советского счастья» и «коллективного праздника».

В настоящее время рождественские украшения обозначаются словами религиозной тематики: *Вифлеемская звезда, крест, икона*. Пример употребления: *В 2023 году мы украсили дома рождественскую ёлку: на верхушке установили маленькую Вифлеемскую звезду с огоньками (БС)*. Данные единицы отражают религиозную свободу современного российского общества: религия не запрещена, а, наоборот, становится важной частью культурной идентичности многих россиян. Вифлеемская звезда, крест и икона несут в себе смысл духовности и традиции: они связывают современное празднование с историческим наследием русской православной культуры, а не с идеологическими установками государства. Если в СССР ёлка с пятиконечной звездой была инструментом формирования светского праздничного пространства, то в современности украшения с Вифлеемской звездой или иконой являются выражением личной веры и уважения к культурным корням.

3.3. Праздничные поздравления в День защитника Отечества.

ЛЕ времен СССР: *поздравление от министерства обороны СССР, выступления руководителей КПСС*. Пример употребления: *В 1980 году мой отец, военнослужащий, получил поздравление от министерства обороны СССР — в письме говорилось о важности его службы для защиты советской родины (БС)*. Данные единицы отражают идеологическую направленность праздника — акцент на поддержке Советской Армии и власти. Поздравления были официальными и подчеркивали лояльность к партии.

ЛЕ периода современной России: *поздравление президента РФ*. Пример употребления: *Владимир Путин в видеообращении поздравил соотечественников с 23 февраля. <...> Президент подчеркнул, что уже много лет это один из самых значимых государственных праздников. <...> Лидер страны выразил уверенность, что россияне хранят память об истории подвигов предков («Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества»)*. URL: <https://ria.ru/20260223/putin-2076144851.html>. Единица отражает национальную направленность праздника, поскольку сделан акцент на защите

Отечества, а не на поддержке конкретной партии. Поздравления стали более личными и обращены ко всем мужчинам, а не только к военнослужащим, что позволяет воспринимать данный праздник как своеобразный «День мужчин», соотносимый с «Днём женщин» (8 марта). В то же время, как было отмечено выше, в последние годы, в связи с проведением СВО, праздник и связанная с ним лексика возвращают себе военный смысл; см. пример: *Первые лица Республики Крым поздравили всех защитников Отечества — тех, кто служил и служит в армии, ветеранов и участников боевых действий. «Для крымчан 23 февраля — особенный праздник. Ровно 12 лет назад в этот день началось формирование народного ополчения, задачей которого было не пропустить на полуостров нацистов, захвативших власть в Киеве в результате государственного переворота, сохранить мир на нашей земле», — подчеркнул глава крымского парламента Владимир Константинов. Он убежден, что для крымчан защищать наше общее Отечество — почетная миссия, а общество нацелено на победу в Специальной военной операции* («Аксенов и Константинов особо поздравили с 23 февраля бойцов СВО»). URL: <https://crimea.ria.ru/20260223/aksenov-i-konstantinov-osobo-pozdravili-s-23-fevralya-boytsoy-svo-1153415516.html>).

3.4. Символы праздника Международный женский день.

Во времена СССР символами праздника выступали *ударница труда, женщина-работница / ударница, награждение звездой «Героя труда»*. Пример употребления: *В 1965 году моя бабушка, рабочая на заводе, получила звание «Ударник коммунистического труда» в честь Международного женского дня — это было признание её трудовых заслуг* (БС). Данные единицы отражают политическую окраску праздника, поскольку акцент сделан на роли женщин в строительстве коммунизма, и награды были связаны с работой, а не с личными качествами женщин.

ЛЕ современной России — *мимоза, тюльпан, подарок женщинам, цветы и косметика*. Пример употребления: *В прошлом году я подарил маме букет роз и набор косметики в честь Международного женского дня — она была счастлива, так как это был мой подарок от всего сердца* (БС). Данные единицы отражают деидеологизацию праздника — акцент на женской красоте и любви. Символы стали личными и приятными, а не связанными с работой или политикой.

3.5. Праздничные ритуалы Дня Весны и Труда.

Во времена СССР первомайские праздничные ритуалы обозначали следующие ЛЕ: *демонстрация на Красной площади, демонстрации с лозунгами, маёвки, колонна трудящихся, трибуна Мавзолея*. Пример употребления: *В 1975 году мой дедушка принимал участие в демонстрации на Красной площади в честь Первомая — праздника Весны и Труда — там были тысячи трудящихся, и все скандировали лозунги в поддержку КПСС* (БС). Данные единицы отражают политическую окраску праздника — акцент на солидарности трудящихся и поддержке советской власти. Митинги были обязательными для многих работников, а лозунги воспроизводили идеологически окрашенные формулировки.

ЛЕ современной России перестали обозначать официальные праздничные ритуалы: *пикник в парке, шашлыки на даче, отдых на природе, отдых с семьей, отдых на даче, открытие дачного сезона, шашлычный сезон, прогулки в парках*. Пример употребления: *В том году мы с друзьями устроили пикник в парке по случаю Дня Весны и Труда — мы жарили шашлык, играли в футбол и наслаждались весной* (БС). Данные единицы отражают деидеологизацию праздника — акцент смещается на неформальный отдых и наслаждение весенними выходными днями, поскольку праздник стал днем дружеского

или семейного отдыха, а не политического собрания, место митингов заняло приятное времяпрепровождение с семьей и друзьями.

3.6. Праздничные ритуалы Дня Победы.

Во времена СССР праздничные ритуалы Дня Победы обозначали следующие ЛЕ: *военные парады, выступление Генерального секретаря ЦК КПСС, награждение ветеранов*. Пример употребления: *Однажды мой отец наблюдал военный парад на Красной площади в честь Дня Победы — там маршировали солдаты, выступал Генеральный секретарь, ветеранов награждали медалями* (БС). Данные единицы отражают государственно-идеологический характер праздника — акцент на военной мощи СССР, руководящей роли КПСС и официальном чествовании победы. Парады демонстрировали силу армии, а выступления лидеров подчеркивали политическую значимость события.

В лексику Дня Победы современной России входят такие единицы, как *минута молчания, «Бессмертный полк», посещение мемориалов, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, народное гуляние, парад Победы на Красной площади, выставки фотографий военных лет*. Пример употребления: *В прошлом году я впервые участвовал в акции «Бессмертный полк» в День Победы — мы прошли с портретами погибших родственников-фронтовиков, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу* (БС). Данные единицы отражают смещение акцента на личную и семейную память, а также на всенародное участие — праздник стал более инклюзивным и эмоциональным, сочетая торжественные ритуалы (парад с военной техникой) и массовые символы (Георгиевская лента) с гражданскими инициативами («Бессмертный полк»). Идеологическая составляющая уступила место исторической памяти и благодарности ветеранам.

4. Исчезновение праздничных «советизмов» и деидеологизация / реидеологизация сохранившихся единиц из ЛТГ «Государственные праздники».

Многие «праздничные» ЛЕ советского периода имели яркую окраску, обусловленную идеологической, экономической и политической спецификой СССР. Практически сразу после развала страны такого рода единицы подверглись переосмыслению, в результате которого часть единиц исчезла из речевого обихода, тогда как другие единицы, сохранившись в контексте унаследованных праздников, утратили четкие ассоциации с коммунистическим строем и оказались деидеологизированы.

Лексическая единица *дефицит* исчезла из повседневного праздничного дискурса потому, что после перехода к рыночной экономике в 1990-х годах вынужденные ограничения по поставке товаров были сняты и явление дефицита многих товаров перестало быть актуальным. Сейчас слово используется редко, преимущественно в исторических текстах, для описания единичных экстремальных экономических ситуаций не в контексте праздников (например, кратковременный дефицит туалетной бумаги и некоторых пищевых продуктов длительного хранения в начале периода пандемии коронавируса), причём, часто получая ироническую окраску, знаменующую «возврат в СССР». Деактуализация данной ЛЕ отражает трансформацию экономики: из плановой системы, где государство регулировало производство, в рыночную, регулируемую балансом спроса и предложения. Как следствие, слово *талон* тоже выпало из употребления, так как система распределения товаров по талонам, широкомасштабно действовавшая в последние годы существования СССР, была отменена вместе с преодолением товарного дефицита. Сейчас слово ассоциируется исключительно с советским периодом, символизируя экономические ограничения того времени.

Словосочетания *портреты Ленина / Сталина* в контексте праздников отражает практику культа личности в СССР, когда государственные лидеры были идеализированы. После развала СССР власть отказалась от этой идеологии, а повсеместные портреты лидеров стали символами прошлого. В настоящее время личности лидеров СССР не требуют особого почтительного отношения и, напротив, часто подвергаются критике, поэтому их портреты исчезли из праздничных украшений.

Словосочетание *«партийный митинг»* исчезло из общенародного языка, так как после распада СССР коммунистическая партия перестала быть руководящей силой, а массовые мероприятия перешли к менее идеологизированной форме (например, *«праздничный мариш»* или *«фестиваль»*). Единица отражает специфику политической системы СССР, где все общественные события были подчинены идеологическим целям. В 2010-е годы слово *митинг* приобрело прочные ассоциации с оппозиционным протестным движением (митинги на Болотной площади, проспекте Сахарова и др.), однако данные митинги не были связаны с деятельностью одной определенной партии.

Следует отметить, что почти все ЛЕ, связанные с праздниками 8 Марта и 1 Мая, претерпели радикальную деполитизацию. Связанные с 8 Марта единицы *борьба, солидарность, эмансипация* были вытеснены единицами *цветы, подарки, красота, весна*, поскольку праздник превратился из дня политической мобилизации в день гендерного комплимента. Связанные с 1 Мая единицы *интернационал, солидарность трудящихся, демонстрация* были вытеснены единицами *шашилык, дача, отдых*, поскольку праздник утратил профсоюзный и политический характер, став символом начала весенне-летнего дачного сезона.

В случае с ЛЕ, используемыми в контексте празднования Дня Победы, можно говорить о своеобразной реидеологизации лексики, поскольку именно этот праздник является наиболее значимым в конструировании национальной идентичности современной России. Об этом свидетельствует развитие и расширение набора праздничных традиций, ритуалов и символов, часть из которых унаследована из советского прошлого, тогда как некоторые появились относительно недавно, например, шествие «Бессмертного полка» и массовое использование цветовой символики Георгиевской ленты. При этом, делая акцент на государствообразующей роли русского народа в России, дискурс Дня Победы не оставляет без внимания и вклад других народов бывшего СССР в победу в Великой Отечественной войне, а также совместные действия иностранных союзников, обеспечившие общую победу над фашизмом.

5. Трансформация лексических единиц: сохранение формы, изменение эмоциональной окраски и содержания.

Некоторые лексические единицы из ЛТГ «Государственные праздники» сохранили свою форму, но в современном контексте передают другие эмоции, меняют значение или содержание. Это особенно ярко видно на примерах *«Ёлка в Кремле»* и *«митинг»* — единиц, которые были важными атрибутами советских праздников, но сейчас ассоциируются с другими смыслами.

В советский период *«Ёлка в Кремле»* была не просто праздничным атрибутом Нового года, но и символом государственной власти и единства народа под руководством КПСС. Её установка сопровождалась официальной церемонией: руководители государства, дети из привилегированных семей (дети высокопоставленных работников партии, военных) принимали участие в украшении ёлки, а само событие освещалось на центральном телевидении как знак *«заботы государства о детях»*. Пример употребления: *В ноябре 1936 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Новый год признан государственным праздником, и уже*

1937-й в Московском Кремле официально встречали с новогодней ёлкой («Цари наряжали елки открыто, а революционные вожди — тайно». URL: <https://www.kp.ru/daily/27071.7/4140557>). Отметим, что слово *ёлка* в контексте новогоднего дискурса метонимически обозначало не только праздничное хвойное дерево, но и праздничное мероприятие (концерт), проводимое в Кремле.

В настоящее время «*Ёлка в Кремле*» сохранила форму (ёлка, установленная на территории Кремля, а также ёлка как праздничное мероприятие / концерт), но изменила содержание и эмоциональную окраску. Во-первых, из знака государственной власти она превратилась в туристический аттрактант и культурный символ Москвы. Во-вторых, изменилась эмоциональная окраска праздничного символа: официальная властная атмосфера стала более неформальной, радостной, связанной с отдыхом и культурным наследием. Пример употребления: *В декабре мы пошли в Кремль, чтобы сфотографироваться рядом с ёлкой — это самое красивое новогоднее украшение Москвы, особенно в вечернее время, когда включена иллюминация* (БС). Изменение смысла «*Ёлки в Кремле*» отражает трансформацию отношения общества к государственным институтам: от почитания власти как высшей ценности современное общество перешло к восприятию Кремля как исторического и культурного объекта. Лексема сохранила форму, но её содержание перешло из политического в культурное.

«*Митинг*» в СССР был массовым мероприятием, посвященным государственным праздникам, с обязательным участием граждан (часто работники предприятий, студенты университетов) и политическими лозунгами. Он ассоциировался с обязательностью, идеологией и единством народа под флагом КПСС. Пример употребления: *Каждый раз 23 февраля мои родители ходили на митинг в центре города — все работники их завода были обязаны прийти. На лозунгах было написано: «Слава Красной Армии!» и ещё что-то в этом духе* (БС). В современной России ЛЕ «*митинг*» сохранила форму и значение (массовое собрание людей), но изменила эмоциональную окраску и ассоциативный фон. Во-первых, митинг перестал быть обязательным: люди приходят на митинги по собственному желанию, а не по приказу. Во-вторых, содержание митингов изменилось: вместо политических лозунгов, посвященных праздникам, митинги зачастую стали посвящать социальным проблемам (например, митинг за защиту окружающей среды, за честные выборы) или культурным событиям (например, митинг фанатов музыкальной группы). В-третьих, изменилась эмоциональная окраска события: из официальной, связанной с властью, она стала свободной, связанной с самовыражением и выражением гражданской позиции, которая, в том числе, может и противоречить государственной позиции по каким-либо вопросам (легитимность результатов голосования, необходимость пенсионной реформы и т.д.). Пример употребления: *Сегодня, 9 мая, у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошёл торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Городского совета, представители администрации города и жители Салавата («В День Победы у Вечного огня в городе Салавате прошёл торжественный митинг».*

URL: <https://gazetavibor.ru/news/novosti/2023-05-09/v-den-pobedy-u-vechnogo-ognya-v-gorode-salavate-proshyol-torzhestvennyy-miting-3250923>). Трансформация употребления слова «*митинг*» отражает изменения в политической культуре: тоталитарный режим, обладающий монопольным правом на инициирование и организацию общественных мероприятий, сменился демократической формацией, в которой люди могут самостоятельно организовывать собрания. Лексема сохранила базовое значение, но её

смысл и ассоциативный фон перешли из идеологической плоскости в гражданскую и культурную.

Заключение. ЛТГ «Государственные праздники» — репрезентативный материал для изучения связи языка и общества: она не только отражает реальность, но и формирует восприятие праздников, истории и роли человека в обществе, выступая как зеркало его ценностей и трансформаций. Исследование эволюции данной ЛТГ в русском языке показывает, что ее ЛЕ отражают социально-экономические и идеологические изменения России. Периоды СССР и современной России оставляют уникальные следы в лексике: меняются названия праздников, ритуалы и семантика ЛЕ — всё это свидетельствует о специфике каждого этапа: от плановой экономики и идеологизированных советских реалий («дефицит», «портреты вождей») к рыночным отношениям и деполитизированному обществу. Анализ эволюционных изменений в лексике позволяет проследить закономерности появления, исчезновения и семантического сдвига ЛЕ, поэтому он важен не только для лингвистики (изучение эволюции языка), но и для истории и культурологии, поскольку лексика становится ценным источником информации об изменении культурных практик и общественных настроений.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в анализе влияния глобализации на праздничную лексику, сравнительном изучении праздников в разных лингвокультурах и описании формирования традиций новых государственных праздников, например, Дня народного единства и Дня семьи, любви и верности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовская Е.Н. Стилевое оформление праздничного медиатекста: история и современность / Е.Н. Басовская // Верхневолжский филологический вестник. — 2019. — № 2 (17). — С. 63–68.
2. Беликов В.И. Социоллингвистика / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. — М.: РГГУ, 2001. — 315 с.
3. Веретина Т.Ю. Праздник как феномен и концепт антропологии культуры / Т.Ю. Веретина // Наука. Искусство. Культура. — 2015. № 4 (8). — С. 150–167.
4. Жигульский К. Праздник и культура: праздники старые и новые / К. Жигульский. — М.: Прогресс, 1985. — 336 с.
5. Зеверт Д. Современные подходы к пониманию праздничной культуры в Советском Союзе / Д. Зеверт // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. — 2015. — № 2. — С. 103–113.
6. Зеверт Д. Советский карнавал: от политического шествия до «Праздника народа» / Д. Зеверт // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. — 2016. — № 4 (6). — С. 118–125.
7. Лашевская А.Д. Значение государственных праздников для россиян / А.Д. Лашевская // Дискуссия. — 2015. — № 8 (60). — С. 77–83.
8. Макашова А.С. Традиции ноябрьских праздников в истории России: символическое содержание праздников / А.С. Макашова // Вестник СПбГУ. — 2012. — Сер. 6. — Вып. 3. — С. 128–132.
9. Макашова А.С. Государственные праздники в истории культуры России и концепция «Изобретения традиции» Э. Хобсбаума / А.С. Макашова // Общество, Среда. Развитие (Terra Humana). — 2013 а. — № 3. — С. 114–118.
10. Макашова А.С. День семьи, любви и верности: символический формат социальной политики / А.С. Макашова // Ярославский педагогический вестник. — 2013 б. — № 2. — С. 249–253.
11. Маркасов М.Ю. «Календарно»-хронологический дискурс в советских и постсоветских изданиях / М.Ю. Маркасов // История журналистики. — 2012. — № 6. — Т. 11. — С. 11–16.
12. Мишенькина Е.В. Синхронно-диахронный аспект репрезентации концепта «Праздник» в малых фольклорных жанрах русского речевого творчества / Е.В. Мишенькина, Т.Ф. Извекова // Ярославский педагогический вестник. — 2011. — № 4. — С. 173–176.
13. Орлов О.Л. Российский праздник как феномен культуры / О.Л. Орлов // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2011. — № 1. — С. 32–41.
14. Пивоварчик Т.А. Речевой жанр поздравления как «Образ времени» в дискурсе районной газеты / Т.А. Пивоварчик // Медиалингвистика. — 2014. — № S3. — С. 96–100.
15. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. — М.: Наука, 1968. — 376 с.

16. Старыгина Г.М. Этнокультурная лексика русских и китайских народных праздников / Г.М. Старыгина, И.А. Кунгушева // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2017. — № 76. — С. 148–154.
17. Тульнова М.А. Праздник в контексте глобализации: лингвокультурные характеристики / М.А. Тульнова // Известия ВГПУ. — 2008 — № 10. — С. 4–7.
18. Шанский Н.М. Устаревшие слова в русском языке / Н.М. Шанский // Русский язык в школе. — 1954. — № 3. — С. 27–33.

REFERENCES

1. Basovskaya E.N. (2019) Stilevoe oformlenie prazdnichnogo mediateksta: istoriya i sovremennost' [Style design of the festive media text: history and modernity]. Verxnevolzhskij filologicheskij vestnik, 2 (17), 63–68. (In Russian)
2. Belikov V.I. & Kry'sin L.P. (2001) Sociolingvistika [Sociolinguistics]. Moscow: RGGU, 315 p. (In Russian)
3. Vereitinova T.Yu. (2015) Prazdnik kak fenomen i koncept antropologii kul'tury' [Holiday as a phenomenon and concept of anthropology of culture]. Nauka. Iskusstvo. Kul'tura, 4 (8), 150–167. (In Russian)
4. Zhigulskij K. (1985) Prazdnik i kultura: prazdniki staryje i novyje [Holiday and culture: old and new holidays]. — Moscow: Progress, 336 p. (In Russian)
5. Zvert D. (2015) Sovremennye podhody k ponimaniyu prazdnichnoj kultury v Sovetskom Soyuze [Modern approaches to understanding holiday culture in the Soviet Union]. Vestnik RGGU. Seriya: Politologiya. Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya. Zarubezhnoe regionovedenie. Vostokovedenie, 2, 103–113. (In Russian)
6. Zvert D. (2016) Sovetskij karnaval: ot politicheskogo shestviya do "Prazdnika naroda" [Soviet Carnival: from the political procession to the "Holiday of the People"]. Vestnik RGGU. Seriya: Politologiya. Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya, 4 (6), 118–125. (In Russian)
7. Lashevskaya A.D. (2015) Znachenie gosudarstvennyh prazdnikov dlya rossiyan [The importance of public holidays for Russians]. Diskussiya, 8 (60), 77–83. (In Russian)
8. Makashova A.S. (2012) Tradicii noyabrskih prazdnikov v istorii Rossii: simvolicheskoe sodержanie prazdnikov [Traditions of November holidays in the history of Russia: symbolic content of holidays]. Vestnik SpbGU, 6, Vol. 3, 128–132. (In Russian)
9. Makashova A.S. (2013) Gosudarstvennye prazdniki v istorii kultury Rossii i koncepciya «Izobreteniya tradicii» E. Hobsbauma [Public holidays in the history of culture of Russia and the concept of "Invention of tradition" E. Hobsbaum]. Obshchestvo, Sreda. Razvitie (Terra Humana), 3, 114–118. (In Russian)
10. Makashova A.S. (2013) Den semji, lyubvi i vernosti: simvolicheskij format socialnoj politiki [Day of family, love and fidelity: a symbolic format of social policy]. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik, 2, 249–253. (In Russian)
11. Markasov M.Yu. (2012) "Kalendarno"-hronologicheskij diskurs v sovetskix i postsovetskix izdaniyax ["Calendar"-chronological discourse in Soviet and post-Soviet publications]. Istoriya zhurnalistiki, 6, Vol. 11, 11–16. (In Russian)
12. Mishenkina E.V. & Izvekova T.F. (2011) Sinhronno-diahronnyj aspekt reprezentacii koncepta "Prazdnik" v malyh folklornyh zhanrah russkogo rechevogo tvorčestva [Synchronous-diachronous aspect of the representation of the concept "Holiday" in small folklore genres of Russian speech creativity]. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik, 4, 173–176. (In Russian)
13. Orlov O.L. (2011) Rossijskij prazdnik kak fenomen kultury [Russian holiday as a phenomenon of culture]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kultury, 1, 32–41. (In Russian)
14. Pivovarchik T.A. (2014) Rechevoj zhanr pozdravleniya kak «Obraz vremeni» v diskurse rajonnoj gazety [Speech genre of congratulations as "The Image of Time" in the discourse of the regional newspaper]. Medialingvistika, S3, 96–100. (In Russian)
15. Polivanov E.D. (1968) Statji po obshhemu yazykoznaniyu [Articles on general linguistics]. — Moscow: Nauka, 376 p. (In Russian)
16. Starygina G.M. & Kungusheva I.A. (2017) Etnokulturnaya leksika russkix i kitajskih narodnyh prazdnikov [Ethnocultural vocabulary of Russian and Chinese folk holidays]. Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki, 76, 148–154. (In Russian)
17. Tulnova M.A. (2008) Prazdnik v kontekste globalizacii: lingvokulturnye harakteristiki [Holiday in the context of globalization: linguistic and cultural characteristics]. Izvestiya VGPU, 10, 4–7. (In Russian)
18. Shansky N.M. (1954) Ustarevshie slova v russkom yazy'ke [Obsolete words in Russian]. Russkij yazyk v shkole, 3, 27–33 (In Russian)

Поступила в редакцию 09.01.2025 г.

EVOLUTION OF LEXICAL-THEMATIC GROUP "STATE HOLIDAYS"
IN MODERN RUSSIAN

X. Wang, S.V. Olenev

The paper deals with a diachronic study of the lexical-thematic group "Public Holidays" in Russian. On the material of the vocabulary of the Soviet and modern periods, changes in the composition, semantics and pragmatics of lexical units are analyzed. The research methods used include diachronic analysis of the vocabulary and phraseology of the Russian language; semantic and componential analysis of lexical units, linguo-cultural analysis of the meanings of lexical and phraseological units in connection with background knowledge, etc. On the basis of the division of the public holidays vocabulary into the main semantic subgroups (holiday rituals, holiday decorations, holiday greetings, holiday symbols) and the further description of the festive contexts in which this vocabulary functions in the historical perspective of the XX-XXI centuries, the deideologization processes are described (for example, the transformation of the May 1st and March 8th holidays), as well as the vocabulary desovetization and the emergence of new rituals and holiday symbols (St. George's Ribbon, Immortal Regiment), fixed in the vocabulary. It is shown that the evolution of the vocabulary reflects the social-economic and cultural transformations that took place in the Russian Federation after the collapse of the USSR. The results revealing the relationship of language and society in the time perspective of recent decades are significant for historical linguistics and cultural studies.

Key words: lexical-thematic group, public holidays, Russian language, historical lexicology, evolution of vocabulary, Soviet period, post-Soviet period, socio-cultural transformations.

Ван Сиин.

Северо-Восточный нефтяной университет,
Китайская Народная Республика, г. Дацин.

Старший преподаватель Института иностранных
языков.

ORCID 0009-0006-0296-5115.

E-mail: wangxiying@yandex.ru.

Оленев Станислав Владимирович.

Кандидат филологических наук, доцент.

Северо-Восточный нефтяной университет,
Китайская Народная Республика, г. Дацин.

Доцент Института иностранных языков.

ORCID 0000-0002-7116-1309.

E-mail: olenestan@yandex.ru.

Wang Xiying.

Northeast Petroleum University, People's Republic of
China, Daqing.

Senior Lecturer at Foreign Languages Institute.

ORCID 0009-0006-0296-5115.

E-mail: wangxiying@yandex.ru.

Olenev Stanislav Vladimirovich.

Candidate of Philology, Associate Professor.

Northeast Petroleum University, People's Republic of
China, Daqing.

Associate Professor at Foreign Languages Institute.

ORCID 0000-0002-7116-1309.

E-mail: olenestan@yandex.ru.